

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၂)

Research Bulletin Volume (2)

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေအကြောင်းခြင်းရာများအပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ရည်ရွယ်၍ The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကိုပြုစုတင်ပြပါသည်။

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်အတွဲ(၂) ၌ အခန်းငယ်ငါးခန်း ပါဝင်ပါသည်။

အခန်း (၁) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ကြားတွင် အဓိပ္ပါယ်ကွာခြားမှု ရှိပါသလား။

အခန်း (၂) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။

အခန်း (၃) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။

အခန်း (၄) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

အခန်း (၅) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများကို စာရေးသူကရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ အနှစ်ချုပ် ပြုစုရေးသားထားပါသည်။ ဤစာစုကိုဖတ်ရှုရ၍ သိရှိနားလည်ပြီး သူများသည်လည်းကောင်း၊ မသိရှိကြသေးသောသူများသည်လည်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြ၍ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပြီး၊ သာယာဝပြောသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် တာဝန်သိနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် အုပ်တချုပ်သဲတပွင့်အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကို မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ
ဖြင့်ပြုစုဝေမျှပါသည်။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

myanmarknowledgeseries@gmail.com

၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

RESEARCH, INSIGHTS AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၂)

ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ-

၁။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်

၂။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ

၃။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း

၄။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

၅။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်

မောင်ဘဦး

မာတိကာ

အခန်း ၁။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်
ဘာကြားခြားပါသလဲ။

အခန်း ၂။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ

- (က) နိဒါန်း
- (ခ) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
- (ဂ) စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း
- (ဃ) ဖက်ဒရယ်စနစ်များတွင် ဒီမိုကရေစီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- (င) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၏ စိန်ခေါ်မှုများ
- (စ) အနှစ်ချုပ်
- (ဆ) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ

အခန်း ၃။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း

- (က) နိဒါန်း
- (ခ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
- (ဂ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အားသာချက်များ
- (ဃ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများ
- (င) အနှစ်ချုပ်
- (စ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလက္ခဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ

အခန်း ၄။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတို့၏
အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

အခန်း ၅။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

အခန်း ၁

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ကြားတွင် အဓိပ္ပါယ် ကွာခြားမှု ရှိပါသလား။

“ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ” နှင့် “ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်” ဆိုသည့် စကား ရပ်နှစ်ခုကြားတွင် အဓိပ္ပါယ်ကွာခြားချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ ဝေါဟာရနှစ်ခုလုံးသည် တူညီသော အယူအဆကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ နှစ်ခုလုံးသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဝေါဟာရ များသည် စကားလုံးအစီအစဉ်ပေါ်မူတည်၍ တူညီသောစနစ်ကိုပင် ကွဲပြားသောရှုထောင့်များမှ အလေးပေးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ (Federal Democracy)

ဖက်ဒရယ်စနစ်အပေါ် အလေးပေးဖော်ပြခြင်း- “ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ” ဟုခေါ်ဆိုရာတွင်၊ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများအကြား အာဏာခွဲဝေသည့် **ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ** ကို ပထမ မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ဒီမိုကရေစီ” အပိုင်း ဆိုသည်မှာ ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ နှစ်ခုလုံးသည် ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ခေါင်းဆောင်များကို ဒီမိုကရေစီ

ဘောင်အတွင်း လည်ပတ်စေပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားမှု ရှိသည်ဟုအနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုသည်။

ဥပမာ- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတွင် ဖက်ဒရယ်ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်များအကြား အာဏာခွဲဝေမှုရှိပြီး အစိုးရအဆင့်နှစ်ခုစလုံးကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည်။

ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် (Democracy Federal or Democratic Federation)

ဒီမိုကရေစီအပေါ် အလေးပေးမှု- “ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်” ဟူသော အသုံးအနှုန်း (အသုံးနည်းသော်လည်း)သည် ဒီမိုကရေစီကို အဓိက အင်္ဂါရပ်အဖြစ် အလေးပေးထားသည်။ ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ နှစ်ခုစလုံးသည် ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်ကို ပထမရည်ညွှန်းပြီး၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်သည်ကိုဖော်ပြပါသည်။

ဥပမာ- ကနေဒါသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီအခြေခံချက်တွေကို အလေးပေးထားသော၊ အမျိုးသားအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရကြား အာဏာခွဲဝေမှုလည်း ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်-

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ဆိုသည့် စကားရပ် နှစ်ခုလုံးသည် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး (ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု) နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် (ဗဟိုနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအကြားအာဏာခွဲဝေမှု) ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုညွှန်းဆိုပါသည်။ ခြားနားချက်သည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် သိသိသာသာကွဲပြားခြင်းမရှိပဲ၊ အလေးပေးမှုအစီအစဉ်တွင်သာ ရှိပါသည်။

အခန်း ၂

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ

စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်မတူကွဲပြားမှုဟန်ချက်ညီစေခြင်း

(က) နိဒါန်း

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် နှစ်ခုတို့၏ အရေးပါသောအခြေခံမူများကို ပေါင်းစပ်ထားသော အစိုးရအုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသည်မှာ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအကြား အာဏာခွဲဝေမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ဖက်တွင် ဒီမိုကရေစီသည် ပြည်သူကို အာဏာအပ်နှင်းထားသည့် နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ၏ ကိုယ်စား ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စား လှယ်များ က တဆင့် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသည် ဗဟိုအစိုးရ၏အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလိုအပ်ချက် နှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေး လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကို ဟန်ချက်ညီစေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည့် အပြင်၊ အစိုးရ အဆင့်နှစ်ခုလုံးသည် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ

ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်သည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်မှုကိုလည်းသေချာစေ ပါသည်။

(ခ) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသည် အာဏာမျှဝေမှုစနစ်အပေါ်တွင် အခြေခံ ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်၊ ဗဟို သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ များသို့ ခွဲဝေပေးသည့် သီးခြားအာဏာများကို အခိုင်အမာထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဤအာဏာများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားသုံး မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်- သီးသန့်ဖက်ဒရယ်အာဏာများ (exclusive federal powers)၊ သီးသန့်ပြည်နယ်အာဏာများ (exclusive state powers) နှင့် အစိုးရအဆင့်နှစ်ခုကြားတွင် မျှဝေထားသော တစ်ပြိုင်တည်းအာဏာများ (concurrent powers) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ခွဲခြားထားမှုကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဒေသ ဆိုင်ရာ အစိုးရများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏အခွင့်အာဏာနယ်ပယ်များ တွင် လွတ်လပ်စွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်သကဲ့သို့၊ နိုင်ငံတော်၏အရေးကြီး သောကိစ္စရပ်များတွင်၊ အစိုးရအဆင့်နှစ်ရပ်လုံး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများကို လည်းရရှိပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၊ ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည် ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ကုန်သွယ်ရေးစသည့်ကဏ္ဍများ ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည်သူ့လိုဂြိုဟ်ရေးကဲ့သို့သော ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အစိုးရအဆင့် နှစ်ခုလုံးကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် အမျိုးသားအဆင့်နှင့်၊ ဒေသအဆင့် မည်သည့်အဆင့်၏ အုပ်ချုပ်မှုတွင်မဆို ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

(ဂ) ခင်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၏ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ မတူကွဲပြားသောပြည်သူလူထု၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုအောက်တွင် စီမံဆောင်ရွက် ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုမှ အာဏာအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်သည့် တစ်ပြည်ထောင်စနစ်တွင် ၊ မတူကွဲပြားသော ဒေသအသီးသီး၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသများကို ဒေသဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပြီး ဒေသ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုလျော်ညီစွာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းတွင်၊ ထိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသများသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမျိုးသားမူတောင်အတွင်း စုစည်းပါဝင်တည်ရှိနေကြပါသည်။

အမျိုးသားခင်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများကြား ဟန်ချက်ညီစေခြင်းသည်၊ ပထဝီ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားသည့် နိုင်ငံများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော ကနေဒါနိုင်ငံ

တွင် ကူးဘက် (Quebec) ကဲ့သို့သော ပြည်နယ်များသည် ကွဲပြားသော ပထဝီအနေအထား နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလေ့ထုံးစံများရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် ပညာရေး၊ ဘာသာစကား၊ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် များကို ထိန်းသိမ်းထားကြပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း၊ ထိုပြည်နယ် များသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွင် စုစည်းပါဝင်တည်ရှိနေကြ ပါသည်။

(ဃ) ဖက်ဒရယ်စနစ်များတွင် ဒီမိုကရေစီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်၊ တိုင်းပြည်ကို ဖက်ဒရယ်ပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်း ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျအစိုးရဖွဲ့ကာစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းသည် အဓိကအခြေခံဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရကိုသော်လည်းကောင်း ဒီမိုက ရေစီနည်းလမ်းတကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့တိုယ် စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာစီမံအုပ်ချုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ အစိုးရ အဆင့်နှစ်ခုလုံးကို ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း သည် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့်၊ ပြည်ထောင်စုအ ဆင့်ကိစ္စများ နှစ်ခုစလုံးတွင် ပြည်သူများအနေဖြင့်ဩဇာသက်ရောက် မှုကိုရရှိစေပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ဒီမိုကရေစီသည် ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ် မှုကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာပေး၊ ဒေသအဆင့်မှာပါ ဒီမိုကရေစီ၏ အကာအကွယ်ပေးထားမှုကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေ စီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လည်း တိုင်းပြည်တွင်နေရာဒေသမ ခွဲခြားပဲ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေးကို

အကာအကွယ်ပေးထားပါသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သည် နိုင်ငံသားများကို အခွင့်အာဏာပေးရုံသာမက၊ နှစ်ရပ်လုံးသောအစိုးရများအနေဖြင့် ပြည်သူ့ကိုတာဝန်ခံမှုသည်လည်းဖြစ်စေပါသည်။

(င) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၏ ခိန်ခေါ်မှုများ

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် အားသာချက်များကိုပေးစွမ်းသလို၊ ခိန်ခေါ်မှုများ လည်းရှိပါသည်။ အဓိကတစ်ခုမှာ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဒေသအစိုးရများအကြား သက်ဆိုင်ရာအာဏာအပေါ် ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအဆင့်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးခံရသည်ဟု ခံစားရချိန်မျိုးတွင် ကြိုတွေ့ရတတ်ပြီး၊ ဥပဒေရေးရာပွတ်တိုက်မှုများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားတတ်ပါသည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများသည် အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်များနှောင့်နှေးကြန့်ကြာ၍အဆင်မပြေမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။

ထို့အပြင် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တို့ကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လွယ်ကူသည့်ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ဒေသများသည် ပြိုင်ဆိုင်သော အကျိုးစီးပွားများ ရှိနိုင်ပြီး ယင်းတို့ကို လုံလောက်စွာ မဖြေရှင်းပါက အကွဲကွဲအပြားပြား သို့မဟုတ် ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကိုပင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စပိန်ကဲ့သို့သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် ကတ်တလိုနီယာ ဒေသသည် ပိုမိုလွတ်လပ်မှု သို့မဟုတ် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုမှုကြောင့် တင်းမာမှုကြုံတွေ့နေရခြင်းသည်၊ ဖက်ဒရယ်မူဘောင်အတွင်း ဒေသဆိုင်ရာဆန္ဒများကို စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲမှုကို ဖော်ပြပါသည်။

(ခ) အနှစ်ချုပ်-

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုများ ကြား မျှတစွာပေါင်းစပ်၍ တည်ငြိမ်သောချိန်ခွင်လျှာကို ဖော်ဆောင်ပေးဆောင်ပေးသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး၏ အားသာချက်များကိုပါ ပေါင်းစပ်ထားသည် နိုင်ငံရေးစနစ်တခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံအတွင်း မတူကွဲပြားမှုများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းပေးရန် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ပေးခြင်းနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု၏စည်းလုံးမှုညီညွတ်မှုနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် မည်သည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင်မဆို ကြိုရတတ်သကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများလည်းရှိပါသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းပြီး မျှတမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်၊ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်းများရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ ဒေသအစိုးရတို့ကြားအမြဲတစေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းများရှိရပါမည်။

အချုပ်အားဖြင့်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် မတူကွဲပြားသော ဒေသများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများရှိကြသည့် နိုင်ငံများအတွက် ကျင့်သုံးသင့်သော နိုင်ငံရေးစနစ်တခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြပါသည်။

(ဆ) ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိသော နိုင်ငံအများအပြားရှိပါသည်။ ဤနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံအတွင်း ပထဝီ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် လူမျိုးစုအလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှု များရှိကြသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဤကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖြည့်စွမ်းပေးပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံအချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (United States of America)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသမ္မတနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအကြား အာဏာများကို ခွဲဝေပေးသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရရှိပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမူဝါဒ စသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် အခွင့်အာဏာရှိပါသည်။

၂။ ကနေဒါ (Canada)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနှင့်စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
- ဖော်ပြချက်- ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ပြည်နယ်များကို လွတ်လပ်ခွင့်များစွာပေးထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့်

ကူးဘက်ဒေသသည် ပိုမိုလွှပ်လပ်မှုရှိပါသည်။ အမျိုးသားအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည်။

၃။ ဂျာမနီ (Germany)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- ဂျာမနီသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် (“Länder”) ၁၆ ခု အကြား အာဏာခွဲဝေပေးသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများကို ချိန်ခွင်လျာညှိထားသည်။

၄။ သြစတြေးလျ (Australia)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနှင့်စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
- ဖော်ပြချက်- သြစတြေးလျ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတွင် အမျိုးသားအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ ပါဝင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အစိုးရတစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အစိုးရအဆင့် နှစ်ခုစလုံးကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။

၅။ အိန္ဒိယ (India)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းကြားတွင် အာဏာကို ခွဲဝေ ယူထားပြီး တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင်

ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရှိသည်။ ဤစနစ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ များပြားလှသော ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာတရား ကွဲပြားမှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

၆။ ဘရာဇီး (Brazil)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသမ္မတနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- ဘရာဇီးသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ် ၂၆ ခုကြားအာဏာကို အာဏာခွဲဝေထားသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်များကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါသည်။

၇။ မက္ကဆီကို (Mexico)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသမ္မတနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်နယ် ၃၁ ခုနှင့် မက္ကဆီကိုစီးတီးတို့အကြား အာဏာခွဲဝေထားသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင် ဒေသန္တရကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပြီး ၊ အစိုးရအဆင့်နှစ်ရပ်လုံးကို ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။

၈။ ဆွစ်ဇာလန် (Switzerland)

- အမျိုးအစား- Federal Directorial Republic
- ဖော်ပြချက်- ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချထားသော ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်တွန်း (cantons) ၂၆ ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် တိုက်ရိုက်ဒီ

မိုကရေစီစနစ် (Direct Democracy)¹ ကိုကျင့်သုံးပြီး ကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံသားများ တိုက်ရိုက်မဲပေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည်။

၉။ အာဂျင်တီးနား (Argentina)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသမ္မတနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- အာဂျင်တီးနား၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသည် ဗဟိုအစိုးရ၊ ပြည်နယ် ၂၃ ခုနှင့် ဖက်ဒရယ်မြို့တော်ဖြစ်သည့် Buenos Aires တို့ကြား အာဏာခွဲဝေထားသည်။ ဗဟိုနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။

၁၀။ တောင်အာဖရိက (South Africa)

- အမျိုးအစား- ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
- ဖော်ပြချက်- တောင်အာဖရိကသည် နိုင်ငံတော်၊ ပြည်နယ်နှင့် ဒေသန္တရ ဟူသော နယ်ပယ်သုံးခုပါရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီများရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲများကို ပုံမှန်ကျင်းပသည်။

¹ Direct Democracy ဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များထက် ပြည်သူက တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည့် အစိုးရပုံစံဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် နိုင်ငံသားများသည် ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများနှင့် အခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များကို မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ကြသည်။

အခန်း ၃

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း

လွတ်လပ်သောပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသများ၏
ဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းမှု

(က) နိဒါန်း

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း (Confederation) ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသများ စုဝေးပြီးမိမိတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေး တို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်ပူးပေါင်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း စနစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရသည် အားနည်းပြီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသများသည် အာဏာအများစုကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ဤစနစ်သည် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပြည်နယ်/ဒေသ အစိုးရများ အကြား ဟန်ချက်ညီစွာအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးသည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် သိသိသာသာကွဲပြားပါသည်။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်သည် အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်/ဒေသများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးတို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤ ဖွဲ့စည်းပုံသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ထိရောက်သော စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများရှိပါသည်။

ဤအခန်းတွင် ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံတစ်ခု၏ အဓိက အင်္ဂါရပ်များ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဥပမာများ၊ အားသာချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှု များကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။

(ခ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ “လွတ်လပ်သောပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသများ၏ မိမိဆန္ဒ အလျောက် ပူးပေါင်းမှု” ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်တွင်၊ ဗဟိုအစိုးရအာဏာသည် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိပြီး၊ ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များ ကဲ့သို့သော နယ်ပါယ်များ တွင်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ဗဟိုအစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသများမှ ဆင်းသက်လာပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်များမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော ကန့်သတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်များသာရှိသည်။

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

၁။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်တွင် ပြည်နယ်သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသ တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ အများစုကို ယူထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အခွန်ကောက်ခံမှု၊ ဥပဒေများနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး အပါအဝင် ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဗဟိုအစိုးရသည် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသများရှိ ပြည်သူများအပေါ် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှု မရှိပါ။

၂။ အားနည်းသော ဗဟိုအစိုးရ-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်တွင် ဗဟိုအစိုးရသည် အားနည်းပြီး အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများအပေါ် မှာမှီခို အားထားရပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရတွင် ဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းရန် သို့မဟုတ် အခွန်ကောက်ခံရန် လွတ်လပ်သောအခွင့်အာဏာမရှိပါ။ ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဆန္ဒ သဘောတူညီမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

၃။ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ၏ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းမှု-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်သည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ မိမိဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခု မှ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပြန်လည်နှုတ်ထွက်လိုပါကလည်းနှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိ ပါသည်။

၄။ ဗဟိုအစိုးရ၏အခွင့်အာဏာကို ကန့်သတ်ထားမှု-

ဗဟိုအစိုးရ၏ အခွင့်အာဏာကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကြား ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များဖြစ်သော နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး၊ ကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် အချို့သောကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒ တို့တွင် ကန့်သတ်ထားပါသည်။ အခြားအာဏာများသည် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်/ ဒေသများ၌သာ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

(ဂ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အားသာချက်များ

(၁) ပြည်နယ်/ဒေသ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခု၏ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ ပြည်နယ်/ဒေသများအနေဖြင့် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်သည် ပြည်နယ်/ဒေသ အသီးသီး၏ပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှုကို မထိပါးစေပဲ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ပြည်နယ်/ဒေသများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။

(၂) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းများသည် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သို့မဟုတ် တစ်ပြည်ထောင်စနစ်နိုင်ငံများထက် ပို၍ပျော့ပျောင်းလွတ်လပ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များသည် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အကျိုးစီးပွားများအပေါ် အခြေခံ၍ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတွင် ပါဝင်မှုကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါသည်။

(၃) ဆန္ဒအလျောက်ပူးပေါင်းခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတစ်ခုတွင် ပြည်နယ်များသည် ဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြန်လည်ထွက်ခွာချင်လျှင်လည်း ထွက်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

(၄) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းများသည် ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ခုတွင် အာဏာ စုစည်းမှုကို ဟန့်တားကာ အာဏာရှင်စနစ်၏အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာ ကွယ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဗဟိုအစိုးရ၏လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ထား ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွား နှင့် ဦးစားပေးမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်နိုင်ကြသည်။

(ဃ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများ

(၁) ဗဟိုအစိုးရအာဏာ အားနည်းခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ်ပိုင် ခွင့်အာဏာ အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသော ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာဏာ များမရှိလျှင် ဗဟိုအာဏာပိုင်များသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ထိ ရောက်စွာ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကာကွယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတို့ တွင် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။

(၂) တူညီမှုမရှိခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည် မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ တူညီမှုမရှိခြင်းများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေပြီး ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် စုပေါင်းလုံခြုံရေးကဲ့သို့သော နယ်ပါယ်များတွင် အခက်အခဲ အတားအဆီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

(၃) မတည်မငြိမ် ဖြစ်တတ်ခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းများသည် ဖက်ဒရယ်များထက် တည်ငြိမ်မှုနည်းတတ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ပြည်ထောင်စုမှနှုတ်ထွက်နိုင်မှုကြောင့် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းပြိုကွဲသွားစေနိုင်သည်။

(၄) ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ထိရောက်မှုမရှိခြင်း-

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မှီခိုရသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည် နှေးကွေးပြီး ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။ သဘောတူညီချက်များရရှိရန် တညီတညွတ်တည်းသဘောတူချက် သို့မဟုတ် ကာလရှည်ကြာစွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ လိုအပ်နိုင်ပြီး အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် အကျပ်အတည်းများကို တုံ့ပြန်ရန် ခက်ခဲစေသည်။

(၀) အနှစ်ချုပ်

ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆိုသည်မှာ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးကို ဦးစားပေးထားပြီး၊ ဘုံကိစ္စရပ်များတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသာ ခွင့်ပြုပေးသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ ဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်နှုတ်ထွက်နိုင်ခြင်းစသည့် အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သော်လည်း၊ အခြားတဖက်တွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို

ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ထိရောက်သောအုပ်ချုပ်မှုသေချာစေရန်အတွက် အားနည်းချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများလည်း တွေ့လျက်ရှိနေပါသည်။ ဤ အားနည်းချက်များကြောင့်၊ သမိုင်းတလျောက်တွင်၊ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းများသည် ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုချိစည်းညီညွတ်မှုကို သာလွန်ကောင်းမွန်စေသော ပြည်ထောင်စုစနစ်တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲ တည်ထောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်သည် အချို့သောအခြေအနေမျိုးများတွင်ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော နိုင်ငံရေးပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့် ထင်ရှားရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးမှုမရှိစေပဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျင့်သုံးနိုင်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလက္ခဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ

လက်ရှိကမ္ဘာတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ကျင့်သုံးနေသောနိုင်ငံအလွန်ရှားပါသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအင်္ဂါရပ်ပါရှိသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့ရှိပါသည်။ အတိတ်သမိုင်းတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ရှိခဲ့သောနိုင်ငံအချို့လည်းရှိခဲ့ပါသည်။ ဥပမာများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁။ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)

- အမျိုးအစား- ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်တူသော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော Supranational သမဂ္ဂ

- ဖော်ပြချက်- ဥရောပသမဂ္ဂတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆန်သော အင်္ဂါရပ်အချို့ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒ၊ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အများအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား အားလုံး သဘောတူညီမှုရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂကတွင် သီးခြားနယ်မြေများ၌ စည်းနှောင်ထားသော ဥပဒေများကို ဖန်တီးနိုင်သည့် လွှတ်တော်နှင့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ ကဲ့သို့သော ဖက်ဒရယ်အင်္ဂါရပ်အချို့လည်းရှိပါသည်။

၂။ Swiss Confederation (သမိုင်းကြောင်းအရ)

- အမျိုးအစား- ယခင်က ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ (ယခုဖက် ဒရယ်ပြည်ထောင်စု)
- ဖော်ပြချက်- ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် အလယ်ခေတ်ကာလတွင် ကွန် ဖက်ဒရေးရှင်းအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်နယ် (Cantons) များသည် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြပါသည်။ အချိန်ကြာလာ ပြီး ၁၈၄၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရ ဆွစ်ဇာလန်က ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ထိ ဆွစ်ဇာလန်ကို "ကွန်ဖက် ဒရေးရှင်း" ဟုခေါ်ဝေါ်နေသေးသော်လည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် အပြည့်အဝ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ် ပါသည်။

၃။ ဆားဘီးယားနဲ့ မွန်တီနီဂရိုး (Serbia and Montenegro) - (၂၀၀၃-၂၀၀၆)

- အမျိုးအစား- ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း
- ဖော်ပြချက်- ဆားဘီးယားနှင့် မွန်တီနီဂရိုးတို့သည် ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒများ တွင်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မွန်တီနီဂရိုး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်သွားသဖြင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းပျက်သွားခဲ့ပါသည်။

၄။ ဓနသဟာယ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများ (Commonwealth of Independent States - CIS)

- အမျိုးအစား- ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်တူသော ဝိသေသလက္ခဏာရှိသော ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
- ဖော်ပြချက်- ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက် လွတ်လပ်သောပြည်နယ်များပူးပေါင်း၍ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် CIS ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့်လျော့ရဲသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် မိမိတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုအပြည့်အဝဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

၅။ အရှေ့ကာရစ်ဘီယံပြည်နယ်များအဖွဲ့ (Organization of Eastern Caribbean States - OECS)

- အမျိုးအစား- ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
- ဖော်ပြချက်- OECS သည် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ကာကွယ်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်သည့် အရှေ့ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများ၏ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည် အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။

၆။ ဆီနီဂမ်ဘီယာကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း (Senegambia Confederation)
(၁၉၈၂-၁၉၈၉)

- အမျိုးအစား- အတိတ်သမိုင်းက ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း
- ဖော်ပြချက်- ဆီနီဂေါနှင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့အကြား နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ကာကွယ်ရေးကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်ဖြင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေး သဘောထားကွဲလွဲမှုများနှင့် ပေါင်းစည်းမှုများမရှိခြင်းကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။

၇။ Confederate States of America (၁၈၆၁-၁၈၆၅)

- အမျိုးအစား- အတိတ်သမိုင်းက ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း
- ဖော်ပြချက်- အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း အမေရိကန်မှခွဲထွက်ခဲ့သော တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များကစုဖွဲ့ထားသော ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းသည် ပြည်နယ်တစ်

ခုချင်းစီ၏ အာဏာကို အဓိကထားပြီး၊ ဗဟိုအစိုးရအာဏာ နည်းပါးသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းစစ်တွင် ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ၁၈၆၅ ခုနှစ်တွင် Confederate States of America ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

လက်ရှိကမ္ဘာတွင်၊ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံ ဟူ၍မရှိပါ။ သို့သော် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ CIS နှင့် OECS ကဲ့သို့သော အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်အချို့ရှိ ပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆားဘီးယားနှင့် မွန်တီနီဂရို တို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြည်နယ်များသည် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းများအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ကြသော်လည်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း သွားကြပါသည်။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်ကျင့်သုံးသော (ကွန်ဖက်ဒရိတ်)နိုင်ငံများသည် ဗဟိုအစိုးရ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အားနည်းပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကသာ ပိုများသောကြောင့်၊ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမှာ မရေမရာဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။

အခန်း ၄

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတို့၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

အောက်ပါဇယားတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ် နှစ်ခုတို့၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပါသည်။

	အဓိကအင်္ဂါရပ်များ	ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်	ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းစနစ်
၀	အာဏာခွဲဝေမှု	ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် ဒေသအစိုးရတို့ကြား အာဏာကို ခွဲဝေထားပြီး၊ အစိုးရနှစ်ရပ်လုံးတွင် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော အာဏာရှိသည်။	အာဏာ အများစုကို ပြည်နယ် / ဒေသအစိုးရများကယူထားပြီး၊ ဗဟိုအစိုးရတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာနည်းပါးသည်။
၂	အချုပ်အချာအာဏာ	အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြည်ထောင်စု ဗဟိုအစိုးရနှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများကြား ဝိုင်းခြားထားသည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ အာမခံထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။	အချုပ်အခြာအာဏာ အများစုသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ချင်းစီတွင် တည်ရှိနေပြီး ဗဟိုအစိုးရတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။

၃	ဗဟိုအစိုးရ	<p>ပြည်ထောင်စု ဗဟိုအစိုးရသည် အားကောင်းပြီး နိုင်ငံသားတိုင်းအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အာဏာသက်ရောက်သည်။</p> <p>ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့သော အမျိုးသားရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် တိုက်ရိုက်အခွင့်အာဏာရှိသည်။</p>	<p>ဗဟိုအစိုးရသည် လုပ်ငန်းခွင် အာဏာနည်းပါးပြီး ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးကဲ့သို့ ကဏ္ဍများတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များကို ညှိနှိုင်းပေးသူ (coordinator) အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရသည်။</p>
၄	ပြည်နယ်/ ဒေသ လွတ်လပ်မှု	<p>ပြည်နယ်/ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဒေသန္တရဥပဒေစိုးမိုးရေးကဲ့သို့သော သီးခြားနယ်ပယ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာရှိသည်။</p>	<p>အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များသည် မိမိတို့၏ လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာအများစုကိုယူထားကြပြီး၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် အဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်လည်နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိသည်။</p>

၅	ဆိုးဖြတ်ချက် ချခြင်း	ပြည်ထောင်စု ဗဟို အစိုးရနှင့် ဒေသ အစိုးရတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဗဟို အစိုးရ၏ဆိုးဖြတ်ချက် များသည် ပြည်နယ်/ ဒေသ အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည်။	ဆိုးဖြတ်ချက် များသည် အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များ၏ အားလုံးသဘောတူညီ မှုလိုအပ်သည်။ ဗဟို အစိုးရ၏ဆိုးဖြတ်ချ က်သည် များသော အားဖြင့် စည်းနှောင် သက်ရောက်မှု မရှိ ပေ။
၆	ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ	ပြည်ထောင်စု အစိုးရ နှင့် ပြည်နယ်/ဒေသ အစိုးရများ၏ လုပ်ပိုင် ခွင့် အာဏာများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရှိသည်။	ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဟူ၍ မရှိပဲ ၊ သဘောတူညီချက် များ သို့မဟုတ် စာချုပ် များက ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဒေသအစိုးရတို့ကြား ဆက်ဆံရေးကို သတ်မှတ်ထားသည်။

<p>၇</p>	<p>တိုက်ရိုက် အာဏာ</p>	<p>ပြည်ထောင်စု အစိုးရ နှင့် ပြည်နယ်/ဒေသ အစိုးရ နှစ်ရပ်စလုံးမှ နိုင်ငံ သား များ အပေါ် တိုက်ရိုက်အာဏာ သက်ရောက်သည်။ ။ နိုင်ငံ သား များ သည် ပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့် ပြည်နယ်/ဒေသဥပဒေ နှစ်ခုစလုံး၏အောက် တွင်ရှိသည်။</p>	<p>ဗဟိုအစိုးရသည် ပြည် သူ များ အပေါ် တိုက်ရိုက်အာဏာ သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဒေသအစိုးရများက သာ ၎င်းတို့၏ပြည် သူ များ အပေါ် တိုက်ရိုက်အာဏာ သက်ရောက်သည်။</p>
<p>၈</p>	<p>အခွန်နှင့် ဝင်ငွေ</p>	<p>ပြည်ထောင်စု အစိုးရ နှင့် ဒေသ အစိုးရ အဆင့်နှစ်ရပ်စလုံး သည် အခွန်ကောက်ခံ ပြီး ဝင်ငွေ များကို သီးခြားစုဆောင်း နိုင်သည်။</p>	<p>ဗဟိုအစိုးရဝင်ငွေသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ပံ့ပိုးထည့်ဝင်မှုများ အပေါ်မှီခိုသည်။</p>

၉	အဖွဲ့ဝင်မှု	<p>ခွဲ ထွက်ခွင့်မရှိသော ထာဝရပြည်ထောင်စု ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်/ ဒေသအစိုးရများသည် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု၏အစိ တ်အပိုင်းများအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေ ရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ချည်နှောင် ထားသည်။</p>	<p>အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် များသည် မိမိဆန္ဒ အလျောက် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး ၊ မိမိဆန္ဒ အလျောက်အ အစည်းမှ ပြန်လည် နှုတ်ထွက်နိုင်သည်။</p>
---	-------------	--	--

အခန်း ၅

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် မတူကွဲပြားမှု ဟန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပုံဖော်တည်ဆောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ဒေသအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသော လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုများလည်းရှိကြပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း ၇၅ နှစ်ကျော်တိုင် နိုင်ငံတော်ကကျင့်သုံးသည့် စနစ်များအပေါ် တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားများက ကျေနပ်မှုမရကြသဖြင့် ဒေသအလိုက် လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးတိုက်ပွဲများနှင့် နှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာရင်ဆိုင်နေရသောနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမျိုးသားပေါင်းစည်းမှုနှင့် ဒေသလွတ်လပ်ခွင့်အကြား ချိန်ညှိမှုဖြစ်စေပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ သို့မဟုတ် ဒေသများသည် မိမိတို့ပြည်နယ်/ဒေသရေးရာများကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကိုပေးကာ၊ တဖက်တွင်လည်း ပြည်ထောင်စု၏တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသအသီးသီးသည် ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒေသအုပ်ချုပ်

ရေး ကဏ္ဍ များ တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ နှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးမူဝါဒရေးရာများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်တွင် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင်သော်လည်းကောင်း ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် ထိရောက်စွာပါဝင်နိုင်ခွင့်ကိုပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတဝှမ်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံရေးအဆင့်အလွှာတိုင်းတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ခြင်း၊ ဆန္ဒသဘောထားပေးနိုင်ခြင်းများကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် အကောင်အထည်ပေါ်လာရေးအတွက် အဓိကကျသော လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကို အောက်တွင် အကြံပြုဖော်ပြပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန်၊

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသအစိုးရများကြား အာဏာခွဲဝေပေးသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ အစိုးရအဆင့်တိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤ

အာဏာခွဲဝေမှုသည် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသအစိုးရများ၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာများရရှိမည်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့် လည်း ပြည်ထောင်စု၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကိုအာမခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရှင်းလင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရန်၊

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်သည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသအစိုးရများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ သင့်သည်။ ၎င်းတွင် ဗဟိုအစိုးရအတွက် သီးသန့်အာဏာများ (ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကဲ့သို့ သော)နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအတွက် သီးသန့် အာဏာများ (ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဒေသန္တရဥပဒေစိုးမိုးရေးကဲ့သို့သော) ပါဝင်သည်။ အစိုးရအဆင့်နှစ် ရပ်စလုံးတွင်အာဏာရှိပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်အကြား အငြင်းပွားမှုဖြစ်လျှင်ဖြေရှင်းရ မည့်နည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပါဝင်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

၃။ ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို မြှင့်တင်အားပေးရန်၊

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်ဒေသများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြေ ရှင်းရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင် ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသ များသည် ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်နေချိန်တွင် မိမိတို့၏တို့၏ဒေသကို မိမိ တို့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားဒေသများသည် မိမိတို့ဒေသ၏ ပညာရေးမူဝါဒများ၊

ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်များအပေါ် ကိုယ်ပိုင် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရှိသင့်ပါသည်။

၄။ ဒီမိုကရေစီအရ တာဝန်ခံမှုကို သေချာစေရန်၊

ဒီမိုကရေစီသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အခြေခံအချက်ဖြစ်ရပါမည်။ ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ်/ဒေသအစိုးရ အဆင့်နှစ်ခုလုံးသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံအစိုးရဖြစ်သင့်ပါသည်။ နိုင်ငံသားအား လုံး သည် နိုင်ငံ ရေး တွင်ပါဝင်ပြောဆိုနိုင်ခွင့် ရှိ ရ ပါ မည် ။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများကို အဆင့်နှစ်ရပ်စလုံးတွင် ပုံမှန် ကျင်းပပြီး နိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကို တာဝန်ခံမှုရှိစေရပါမည်။

၅။ အမျိုးသားဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြုလုပ်ရန်၊

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အောင်မြင်စွာအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပုံစံကို တိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူ အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူ အား လုံး နှင့် ဆွေး နွေး ညှိ နှိုင်း သ ညှိ လုပ်ငန်း စဉ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါသည်။ ဤအားလုံးပါဝင်သည့်နည်းလမ်းသည် ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက်များရေးဆွဲရန်

ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်/ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများ အကြား ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ တရားရုံး သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့တစ်ခု ပါဝင်နိုင်ပြီး၊ ပဋိပက္ခများကို တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖြေရှင်းမည့်နည်း များကိုရှင်းလင်းစွာရေးဆွဲထားရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သော နည်းလမ်း သတ်မှတ်ချက်များသည် ရှေ့တိုးမရ နောက်ဆုတ်မရ သော အကျပ်အတည်း အခြေအနေမျိုးကို ရှောင်ရှားတားဆီးနိုင်ပြီး၊ အစိုးရ နှစ်ရပ်အကြား ချောမွေ့စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို သေချာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်၊

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် အခြေခံလူ့ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပြည်နယ်/ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် နှစ်ခုလုံး အကျုံးဝင်သက်ရောက်စေရပါမည်။ ဤအခွင့်အရေးများတွင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးခြင်း စသည့်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး များပါဝင်သင့်ပါသည်။ အမျိုးသားအခွင့်အရေးဥပဒေသည် နိုင်ငံသား အားလုံးကို နိုင်ငံတွင်းမည်သည့်နေရာဒေသ၌မဆို အကာအကွယ်ပေး ထားကြောင်းသေချာစေရပါမည်။

နိဂုံးချုပ်

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ စနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိ အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပြီး လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အကြပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်း နှင့် တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဆိုင်ရာ ဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြု ဌာန အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိခြင်း ဟူသော အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလုံးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။

ဤစနစ်သည်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ တာဝန်ခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်၊ ပြည်နယ်/ဒေသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည့် ပိုမိုလွတ်လပ်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလည်းရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်သို့ ငြင်သာစွာကူးပြောင်းခြင်း ကာလ (Transition Period) တွင် (၁) ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ (၂) အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက်၊ (၃) နိုင်ငံသားအားလုံး၏အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ကတိကဝတ် စသည်များဖြင့် ဂရုတစိုက် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော၊ တည်ငြိမ်ပြီးသာယာပြောသော အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို မုချတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ

စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် မတူကွဲပြားမှု ဟန်ချက်ညီစေခြင်း

Way Forward

- ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ခြင်း၊
- ရှင်းလင်းသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူတောင်ကိုရေးဆွဲခြင်း၊
- ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို သေချာစေခြင်း၊
- ဒီမိုကရေစီအရ တာဝန်ခံမှုကို သေချာစေခြင်း၊
- အမျိုးသား ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊
- ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းသတ်မှတ်ချက်များရေးဆွဲခြင်း၊
- နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်း။

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အမှတ် (၂)
Research Bulletin Volume (2)

26 September 2024

myanmarknowledgeseries@gmail.com